

Teknologi Berbasis Nanomaterial untuk Remediasi dan Pengolahan Air

Kevin Sutanto

Abstrak

Di zaman yang serba modern ini, teknologi berkembang dengan sangat pesat. Inovasi-inovasi yang bermunculan saat ini seolah mengikuti tren yang cenderung mengarah pada ukuran partikel-partikel penyusun yang semakin kecil. Salah satunya adalah pengembangan nanoteknologi yang terus menjamur di berbagai bidang. Penerapan nanoteknologi pada pengolahan air minum dan pembersihan polusi sangatlah menjanjikan. Sejumlah studi mengenai aplikasi nanoteknologi dalam berbagai bidang kehidupan pun bermunculan. Namun, untuk mengembangkan teknologi ini lebih lanjut dan agar dapat mengilustrasikan secara tepat mengenai pentingnya penerapan nanoteknologi ini, tentunya dibutuhkan perbandingan langsung antara penerapan teknologi tradisional dibandingkan dengan penerapan nanoteknologi. Dalam jurnal ini akan diulas mengenai performa penggunaan nanoteknologi maupun teknologi tradisional untuk pengolahan air dan remediasi lingkungan serta dampaknya terhadap riset dan industri. Seperti yang kita ketahui, polutan dapat dikelompokkan menjadi berbagai kategori. Jurnal ini membandingkan cara dan teknik yang paling ekonomis serta efisien (teknologi tradisional atau nanoteknologi) untuk mengatasi permasalahan polutan. Selain itu terdapat pula studi mengenai biaya dan dampak teknologi yang digunakan terhadap lingkungan hidup. Meskipun metode berbasis nanoteknologi umumnya diyakini akan lebih mahal, namun terdapat kasus di mana nanoteknologi menawarkan alternatif yang lebih murah dan lebih efektif dibandingkan teknik konvensional. Selain itu, teknologi berbasis nano juga berperan penting dalam memenuhi standar kualitas air yang semakin ketat, terutama untuk menghilangkan polutan dan kontaminan. Di samping itu, jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh pengaplikasian nanoteknologi terhadap lingkungan dan beberapa solusi yang feasible.

Kata kunci: Nanoteknologi, Pengolahan air, Remediasi, Polutan, Teknologi tradisional, Keunggulan nanoteknologi, Air minum, Nanomaterial

1. Pendahuluan

Seperti yang kita ketahui, air merupakan salah satu sumber daya alam yang paling melimpah. Namun kurang dari 1% pasokan air secara global yang aman dan siap digunakan oleh manusia. Menurut *World Health Organization (WHO)*, lebih dari 760 juta manusia hidup tanpa mengonsumsi pasokan air yang memadai pada 2011. Di samping itu, biaya air minum pun semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya biaya energi, populasi yang semakin bertambah, dan isu-isu lingkungan lainnya. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan meningkatnya jumlah sumber air minum yang terkontaminasi terutama di negara-negara berkembang oleh polutan seperti obat-obatan dan produk perawatan pribadi. Pengolahan air dan limbah secara tradisional tidaklah efektif untuk menghilangkan kontaminan. Polutan-polutan tersebut tentunya dapat membahayakan kesehatan apabila sampai dikonsumsi. Oleh karena itu, hal-hal di atas menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencari solusi atau teknologi alternatif dalam pengolahan air dan remediasi polutan yang dapat menggantikan atau menyempurnakan teknologi yang telah ada.

Penggunaan nanomaterial yang telah direkayasa (*Engineered Nanomaterials / ENMs*) untuk pengolahan air saat ini hanya terbatas pada pengekplorasiannya untuk bertindak sebagai adsorben efektif, filter, disinfektan, dan agen

reaktif. Padahal, ENMs memiliki prospek yang baik untuk mengolah air secara utuh dan dalam hal remediasi lingkungan. Meski demikian, penerapan nanoteknologi dalam bidang ini masih lebih maju dibanding pada bidang medis dan elektronik walaupun masih terdapat banyak hambatan dalam proses pengembangannya. Beberapa tantangan tersebut diantaranya adalah regulasi yang berlaku, kendala teknis, persepsi publik, serta ketidakpastian eksistensi nanomaterial dalam lingkungan hidup.

2. Klasifikasi *Engineered Nanomaterials (ENMs)*

Gambar 1. Ilustrasi sederhana pemisahan gas berbasis membran. (diadaptasi dari researchgate.com/Adeyemi S Adeleye)

• *Carbonaceous Nanomaterials*

Nanomaterials karbon (*C-ENMs*) tersusun seluruhnya atau sebagian besar terdiri dari atom karbon. Karbon yang dimaksud termasuk karbon *nanotube* (berdinding tunggal, *SWCNTs* atau multi dinding, *MWCNTs*), karbon nanofiber, *fullerene*, *graphene* dan turunannya, dan amorf komposit

karbon [23-28]. C-ENMs umumnya memiliki luas permukaan yang sangat besar sehingga banyak digunakan dalam adsorpsi polutan. Selain itu, permukaan inheren bahan hidrofobik ini dapat dimanfaatkan untuk menarget polutan tertentu melalui kimia atau interaksi listrik. Beberapa C-ENMs dapat membentuk filter yang efisien atau diaplikasikan ke dalam membran konvensional untuk menghilangkan polutan.

- Logam dan Logam Oksida

Nanomaterial logam dan logam oksida (Me/MEO ENMs) adalah nanomaterial yang terdiri dari satu, dua, atau bahkan tiga logam dan oksidanya [10, 36-38]. Meskipun terdapat banyak jenisnya, Me / MEO ENMs yang paling umum diterapkan untuk pengolahan air atau rehabilitasi lingkungan adalah *nanoscale zero-valent iron (nZVI)*, TiO₂, Ag, dan ZnO. Beberapa mekanisme untuk pengolahan air atau remediasi terdiri dari adsorpsi, degradasi kimia, fotodegradasi, dan desinfeksi kimia.

Tabel 1. Perbandingan keunggulan, kelemahan, dan aplikasi berbagai jenis nanomaterial (diadaptasi dari dovepress.com)

Nanomaterial	Keunggulan dan Kelemahan	Aplikasi
Nanoadsorbent	+ Laju adsorpsi cepat, Permukaan spesifik luas -Biaya produksi mahal	Removal organik, logam berat, bakteri
Nanologam dan Logam Oksida	+ Tahan abrasi, fotokatalitik (WO ₃ , TiO ₂) -Kurang bersifat reusable	Removal logam berat, reactor slurry, media filter
Membran dan Proses Membran	+Reliable, proses sebagian besar bersifat otomatis -Butuh energi relatif besar	Proses Pengolahan air dan air limbah

- *Magnetic-core Composite* Partikel Nano atau Mikro

Magnetic-core nano/micro particles (MPs) memiliki inti yang dibuat dengan unsur-unsur magnetik seperti besi, nikel, kobalt atau oksida dan paduannya dengan sifat feromagnetik atau superparamagnetik, dan *shells* organik atau anorganik. *Shells* dapat dibuat dari komponen anorganik seperti silica [56-60], alumina, atau molekul organik seperti polimer atau surfaktan. Lapisan ini dapat meningkatkan stabilitas kimia partikel, mencegah oksidasi, dan juga memiliki fungsi tertentu seperti selektivitas untuk penyerapan ion atau meningkatkan kelarutan air dari kontaminan hidrofobik.

MPs dapat diproduksi dalam berbagai ukuran mulai dari nano hingga beberapa mikron. Salah satu manfaat utama dari MPs adalah sifat superparamagnetisnya dapat memfasilitasi pemisahan yang cepat untuk partikel polutan dari air yang diolah melalui medan magnet luar yang membutuhkan lebih sedikit energi untuk mencapai suatu tingkat pemisahan dari partikel non-magnetik.

3. Tantangan Teknologi Terkini

Terdapat banyak dampak lingkungan yang terkait dengan berbagai teknologi pengolahan air saat ini yang sangat bergantung pada metode yang digunakan untuk situasi yang dihadapi. Meskipun ada banyak teknologi untuk pengolahan air, namun tidak sedikit juga yang mahal atau tidak efisien. Selain itu, semakin hari semakin banyak bermunculan kontaminan seperti obat-obatan dan *personal care products* (PCPPs) dan senyawa endokrin pengganggu (EDC) yang tidak mudah dihapus atau terdegradasi dengan cara tradisional. Faktor-faktor diatas kian mempertegas bahwa sangatlah dibutuhkan suatu teknologi alternatif. Selain itu, nanomaterial juga dapat mengurangi konsumsi energi karena bersifat *reusable* (dapat digunakan kembali) dan mengurangi produksi limbah.

- Oksidasi

Oksidasi kimia merupakan proses pengolahan yang sangat efektif untuk spektrum yang luas dari polutan organik meskipun cenderung kurang efektif untuk mengolah polutan anorganik termasuk logam berat, mineral terlarut dan garam. Oksidasi adalah salah satu metode yang cukup efektif untuk menghilangkan kontaminan yang terdapat pada air limbah, namun efisiensinya cenderung rendah. Oksidator umum yang dimaksud termasuk klorin, ozon dan hidrogen peroksida.

Penggunaan klorin untuk oksidasi tentunya cukup berbahaya karena sebagai gas, klorin sangat beracun bahkan pada konsentrasi rendah sekalipun. Menggunakan ozon juga memiliki kerugian yaitu dibutuhkannya energi listrik dalam jumlah besar. Di samping itu, dibutuhkan pula biaya yang besar untuk produksi dan transportasi hidrogen peroksida terkonsentrasi. Oksidasi elektrokimia juga memerlukan input energi yang signifikan serta penggantian elektroda secara sering sebagai akibat dari korosi. Oleh karena itu cara ini dianggap kurang efektif dan efisien.

- Fotokatalis

Penggunaan berbagai bentuk fotolisis atau degradasi fotokatalitik (seperti UV fotolisis, TiO₂ katalis UV fotolisis) efektif dalam menurunkan banyak

senyawa organik terhalogenasi, beberapa senyawa non-halogen organik, beberapa PCPPs, dan logam berat dalam situasi tertentu. Konsentrasi rendah VOC sulit untuk terdegradasi menggunakan fotolisis saja dan oleh karena itu sering dipasangkan dengan metode pengolahan lainnya.

Fotolisis sering dibatasi oleh kejernihan air yang sedang diolah karena cahaya UV harus mampu menembus. Fotolisis UV dapat memiliki dampak siklus hidup yang tinggi karena konsumsi energinya pun tinggi. Lampu UV juga perlu sering dibersihkan dan penggantianannya tentu menyebabkan peningkatan biaya tenaga kerja. Fotokatalisis sering tidak efektif dalam jangka waktu panjang dan dibatasi oleh sifat kimia air (misalnya *hardness*) dan adanya co-kontaminan.

- Fenton / Foto-Fenton

Pemrosesan fenton menggunakan hidrogen peroksida dan katalis besi untuk mengoksidasi kontaminan dalam air limbah. Penambahan radiasi UV untuk proses dapat meningkatkan tingkat oksidasi produksi dan dengan demikian efisiensi pengolahan dapat meningkat. Reaksi Fenton dan foto-Fenton bisa digunakan untuk menghapus berbagai organik terhalogenasi, pestisida, herbisida, sebagian besar non-halogenasi organik, pewarna dan PCPPs. Reaksi Fenton dan foto-Fenton memiliki banyak keterbatasan yang sama seperti hidrogen peroksida oksidasi dan UV fotolisis yaitu ada biaya signifikan yang terkait dengan energi yang diperlukan untuk memproduksi hidrogen peroksida dan energi yang dibutuhkan untuk menyalakan lampu UV. Penggunaan reagen Fenton memerlukan penanganan bahan yang sangat reaktif.

- Adsorpsi

Berbagai metode adsorpsi cenderung efektif untuk menghilangkan polutan secara umum baik organik maupun anorganik. Sebagian besar metode adsorpsi menggunakan bahan karbon untuk menjebak molekul polutan di dalam struktur porinya. Bahan baku untuk karbon aktif tergolong murah, namun energi yang dibutuhkan untuk memproduksi karbon aktif berkualitas tinggi telah terbukti memberi dampak lingkungan yang buruk dan signifikan jika sumber energi tak terbarukan yang digunakan.

Dalam pengolahan karbon aktif, bahan karbon akhirnya harus diregenerasi untuk menghapus senyawa organik terserap. Media adsorpsi lainnya biasanya mahal dengan umur regenerasi yang terbatas. Meskipun alternatif dengan biaya yang lebih rendah telah ditemukan, banyak yang belum efisien dan penyumbatan pori-pori adalah masalah yang sering dijumpai. Adsorpsi juga hanya menghilangkan polutan bukan mengubahnya, yang

menghasilkan aliran limbah berbahaya yang harus ditangani dengan benar.

Jika adsorben tidak diregenerasi, maka adsorben harus ditangani sebagai limbah berbahaya, yang membutuhkan pembuangan khusus dan biaya tambahan. Pertukaran ion adalah bentuk lain dari penyerapan yang biasanya digunakan untuk menghilangkan ion logam berat dan ion non-logam lainnya dari larutan dan menggantinya dengan ion yang tidak begitu beracun. Biaya bergantung pada resin pertukaran ion yang digunakan, sehingga dapat bervariasi secara signifikan. Salah satu pertimbangan penting dalam pertukaran ion adalah kekerasan atau salinitas air, karena Ca^{2+} dan Na^+ , serta kation umum lainnya, akan bersaing untuk pertukaran dan konsentrasi biasanya jauh lebih tinggi. Pertukaran ion bersifat reversibel, dan resin penukar ion dapat diregenerasi dengan menghapus ion berlebih yang tidak diinginkan. Proses ini tidak menghasilkan aliran limbah signifikan dari logam berat terkonsentrasi dan ion lainnya.

- Filtrasi

Berbagai teknik filtrasi, seperti filtrasi pasir dan filtrasi membran (termasuk mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, dan reverse osmosis (RO)) efektif menghilangkan sebagian kontaminan dari air limbah. Filtrasi bekerja dengan menjebak kontaminan antara ruang pori dalam filter. Metode filtrasi standar sering tidak dapat menghilangkan kontaminan atau ion logam berat dan ion terlarut lainnya dari air yang muncul. Namun, membran ultrafiltrasi dan RO relatif efektif.

Gambar 2. Ilustrasi sederhana filtrasi air berbasis membran. (diadaptasi dari mdpi.com)

Untuk menembus membran, sering dibutuhkan tekanan untuk memaksa cairan melintasi membran, yang memerlukan input energi yang signifikan. Filtrasi membran sering juga mensyaratkan beberapa kondisi dipertahankan, untuk mencegah *fouling* (umum terjadi dalam filtrasi). *Backwashing* sering diperlukan untuk mencegah penyumbatan dan bahan kimia yang sering digunakan untuk membersihkan membran. RO juga membutuhkan remineralisasi air.

- *Biological Treatment*

Pengolahan secara biologis saat ini merupakan teknologi yang umum untuk menghilangkan banyak organik, tapi belum efektif untuk menghilangkan organik terhalogenasi atau organik non-halogenasi tertentu meskipun proses anaerobik dapat efektif jika berjalan lambat. Hal ini juga umumnya tidak efisien untuk menghilangkan EDC atau PCPPs karena obat-obatan dan EDC cenderung hadir dalam konsentrasi yang jauh lebih rendah daripada kebanyakan polutan lainnya, sehingga porsi yang terdegradasi terbatas. Sementara pengolahan biologis saja sering tidak cukup untuk menghilangkan polutan organik dari limbah, itu bisa sangat efektif bila dikombinasikan dengan filtrasi, terutama untuk menghilangkan logam berat.

Metilasi juga dapat digunakan untuk menghilangkan logam berat dari air. Namun, umumnya efektif untuk menghilangkan anorganik non-logam dari larutan. Sejak pengolahan biologis tergantung pada mikroorganisme, aktivitasnya merupakan faktor kunci dalam efektivitas dan efisiensi pengolahan air limbah. Faktor-faktor seperti komposisi air, *loading rate*, jenis media, suhu, tingkat aerasi, dll, semua bisa mengubah efisiensi pengolahan. Dengan demikian, pengolahan biologis rentan terhadap perubahan musim, adanya kelebihan nutrisi, dan racun yang hadir di dalam air. *Fouling* dan penyumbatan filter adalah masalah umum di bioreaktor dan biofilter yang menurunkan kinerja.

- Koagulasi / Presipitasi

Presipitasi kimia dengan menyebabkan reaksi antara ion logam berat dan pengendap bahan kimia yang menghasilkan endapan larut yang kemudian dipisahkan dari air dengan sedimentasi atau filtrasi. Presipitasi kimia bersifat efektif dan sering digunakan, terutama untuk logam berat karena relatif sederhana, meskipun bisa mahal karena jumlah bahan kimia yang dibutuhkan. Koagulan kimia yang digunakan untuk mengatasi ikatan kimia antara partikel, dan biasanya berupa elektrolit anorganik, polimer organik, atau polielektrolit sintesis. Koagulasi umumnya tidak digunakan dengan kontaminan organik, meskipun itu merupakan salah satu metode penghapusan potensi pewarna yang hadir dalam air limbah. Koagulasi dan flokulasi diikuti oleh sedimentasi atau filtrasi juga digunakan untuk menghilangkan logam berat dan anorganik non-logam dari air limbah.

Koagulasi dan pengendapan dapat menjadi metode pengolahan yang sangat mahal karena biaya reagen kimia yang dibutuhkan. Sistem ini harus diberi penanganan khusus dan dipantau sehingga bahan kimia yang ditambahkan untuk

menghilangkan cukup dan tidak berlebihan. Kehadiran spesies logam dapat membuat pengolahan sulit karena sifat amfoter senyawa berbeda mengoptimalkan penghilangan satu spesi dapat mencegah penghilangan lainnya. Setelah diolah, limbah yang biasanya membutuhkan penyesuaian pH, yang meningkatkan biaya pengolahan. Kelemahan terbesar untuk koagulasi dan presipitasi adalah bahwa mereka berdua menghasilkan lumpur dalam jumlah cukup banyak, yang biasanya berbahaya sebagai akibat dari penghilangan logam berat dan dibutuhkan biaya besar.

- Organik Terhalogenasi

Nanomaterials karbon (C-ENMs) dan komposit telah ditunjukkan dalam skala studi lab untuk menjadi adsorben organik terhalogenasi seperti TCE, trikloroetana (TCA), triklorobenzena (TCB), diklorobenzena (DCB), dan polychlorinated biphenyls (PCB). Baru baru ini dikembangkan sejenis spons tiga dimensi (3D) seperti CNT yang dapat dengan mudah ditemukan (dibandingkan dengan bubuk CNT), dan memiliki kapasitas adsorpsi sekitar 3,5 kali lebih besar dari serbuk CNT. Interaksi dari klorobenzena untuk CNT dan graphene meningkat dengan kandungan klorin, membuat CNTs dan teknologi adsorpsi berbasis *graphene* cocok untuk polutan lebih gigih. Bagaimanapun, *graphene* menunjukkan kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi untuk klorobenzena daripada SWCNTs.

Serupa dengan teknik yang digunakan saat ini, fotodegradasi adalah salah satu teknik utama untuk pengolahan organik terhalogenasi oleh Me / Meo ENMs, dan area permukaan besarnya dengan volume rasio memberikan reaktivitas jauh lebih tinggi daripada katalis massal yang saat ini digunakan. Baik *doped* maupun bentuk murni TiO₂ serta sejumlah bahan lainnya, telah terbukti sebagai fotokatalis efektif untuk polutan kelas ini. Fotodegradasi dan dehalogenasi telah terbukti terjadi dalam berbagai sifat kimia air dan kondisi pencahayaan di laboratorium maupun di reactor skala pilot.

Degradasi Efektif oleh nZVI dan turunannya telah terbukti untuk berbagai senyawa, termasuk pelarut diklorinasi organik, *polychlorinated biphenyls*, pestisida organoklorin, dan pewarna organik. Eter bifenil difenil (PBDE) dan beberapa dari produk degradasi yang beracun. Tetapi, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa pengolahan nano-bio berurutan menggunakan nZVI dan difenil bakteri ether-berhasil menurunkan kadar PBDEs terdegradasi ke bromofenol dan lainnya.

Nano komposit berinti magnet / partikel mikro telah terbukti untuk mengolah berbagai organik terhalogenasi, contohnya setiltrimetilamonium

bromide (CTAB) berlapis-Fe₃O₄ nanopartikel, yang juga diterapkan pada ekstraksi 2-klorofenol, 2,4-Dichlorophenol, 2,4,6-trichlorophenol, dan pentachlorophenol. Demikian pula MagPCMA (sebuah *nanocore* besi dilapisi dengan surfaktan misel kovalen dalam *shell* silika) telah berhasil digunakan untuk menghapus diklorinasi pestisida organik seperti atrazin dan diuron dari air dan tanah dengan regenerasi.

Atas dasar efisiensi dan biaya, penyerapan karbon aktif pada umumnya menjadi teknik pengolahan yang paling efektif untuk organik diklorinasi, meskipun pengolahan Me / meo ENMs tertinggi per kapasitas penghapusan berat (hingga 500 mg polutan per gram dari nanopartikel) dan dalam kasus P25 TiO₂ fotokatalisis, pendekatan efektivitas biayanya setara (\$ 0,51 per gram 2-klorofenol diolah dibandingkan dengan \$ 0,14 dan \$ 0,03 per gram untuk karbon aktif dan sabut empulur masing-masing. Namun, perkiraan biaya ini dilakukan dengan tanpa memperhitungkan kemampuan Mag-PCMA digunakan kembali beberapa kali, atau eliminasi fotokatalisis menghilangkan biaya tambahan yang terkait dengan penanganan dan penyimpanan jumlah sorben terkontaminasi. Akibatnya, biaya riil teknik-teknik saat ini akan lebih tinggi. Pengolahan organik diklorinasi dengan C-ENMs dan nZVI juga dilakukan, tetapi terlihat jauh lebih mahal daripada teknik lain yang dibahas.

- Organik Non-terhalogenasi

C-ENMs telah menunjukkan kapasitas adsorpsi yang sangat baik untuk berbagai kelas yang berbeda dari senyawa organik seperti PAH, VOC, herbisida, dan pewarna industri baik sintetis ataupun perairan alami. Adsorpsi kontaminan hidrofobik secara tidak langsung berkorelasi dengan derajat oksidasi adsorben karbon [102]. Terlepas dari teknik serap, C-ENMs juga telah diterapkan penghilangan emulsi campuran minyak / air melalui penyaringan. CNT dan *graphene* telah digunakan untuk membuat filter / selaput yang mempertahankan kontaminan melalui eksklusi ukuran, dan juga telah dimasukkan ke dalam membran konvensional (seperti keramik, polietersulfon, dan poliamida) untuk meningkatkan kinerja. Beberapa dari membran komposit ini telah menunjukkan moderat untuk penghilangan tinggi pewarna industri.

Ketiga mekanisme pengolahan air utama mungkin dengan Me / MEO ENMs (fotodegradasi, non-photoactive oksidasi / reduksi, dan penyerapan) terwakili dalam literatur untuk remediasi organik non-halogen. Beberapa bahan selain TiO₂ telah digunakan sebagai fotokatalis untuk berbagai

senyawa termasuk Ag / Ag₂O, Bi₂WO₆, Cu₂O, NiO, Y₂SiO₅, dan ZnO / ZnAl₂O₄.

Kesimpulan dari penggunaan nanoteknologi dibandingkan dengan teknologi konvensional pada bidang Organik Non-terhalogenasi adalah sebagai berikut. Adsorpsi adalah metode pengolahan yang paling hemat biaya untuk remediasi non-halogenasi organik. Namun, biaya *treatment* PAH sebanding untuk nanoteknologi maupun konvensional. Bahkan, beberapa MP dapat mengobati naftalena di kisaran 4\$ per gram polutan, yang jauh lebih murah daripada kebanyakan teknologi saat ini. Efisiensi penghilangan dengan teknologi konvensional dapat mencapai > 95% untuk sebagian besar organik non-halogenasi. Teknologi saat ini lainnya menunjukkan beberapa kemampuan remediasi dalam berbagai pengolahan bervariasi (jam hingga bulan), termasuk degradasi USG, mikrofiltrasi, oksidasi, pertukaran ion, dan lumpur aktif.

Di antara teknologi nano, Mag-PCMA dan logam oksida memiliki kapasitas tertinggi untuk *removal*, dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan teknologi saat ini. Teknologi nano karbon juga menunjukkan kapasitas *removal* relatif tinggi di berbagai organik non-halogen, dan biaya yang tidak jauh lebih tinggi daripada kebanyakan metode lain sehingga menjadi pilihan yang menjanjikan karena biaya bahan-bahan diperkirakan akan terus menurun seiring waktu.

- *Pharmaceuticals*, Produk Kecantikan, dan *Endocrine Disrupting Chemicals*

Studi skala lab telah menunjukkan potensi adsorpsi oleh C-ENMs dari kontaminan muncul seperti obat-obatan dari sintetis dan perairan alami. Sebuah teknik koagulasi-adsorpsi gabungan untuk menghilangkan EDC baru-baru ini bekerja dengan menggunakan SWCNT, MWCNTs, dan bubuk berkarbon aktif tetapi hasilnya sama dengan bila hanya menggunakan adsorpsi saja. C-ENMs telah terbukti menyerap PPCPs seperti bisphenol A, doxycycline hydrochloride, dan TBBPA Triclosan, ciprofloxacin, oxytetracyclin, carbamazepine, norfloxacin, ibuprofen, dan estradiols alami dan sintetis. Penghilangan EDC oleh ENMs berbasis karbon sangat tergantung pada sifat fisikokimia polutan sasaran seperti aromatisitas, partisi oktanol-air (Kow), konsentrasi sorbat, dan kehadiran bahan organik alami (NOM).

Saat ini, sangat sedikit penelitian yang telah dilakukan untuk menyelidiki penggunaan logam atau oksida logam ENMs sebagai teknik remediasi untuk PPCPs dan / atau EDC. Namun demikian, meskipun nZVI belum banyak diterapkan untuk menghilangkan PPCPs, penelitian telah menunjukkan bahwa secara efisien dapat

mengoksidasi amoksisilin, ampicilin, ibuprofen, dan metronidazole. Elektron dan spesies hidrogen yang dihasilkan oleh nZVI dapat mendegradasi PPCPs. PPCPs sulit untuk benar-benar mendegradasi lebih dari satu teknik yang digunakan secara bersamaan, seperti Fenton kimia (nZVI / H₂O₂) dan fungsional mikroorganisme biodegradasi.

Magnetic-core nano / mikro-partikel Mag-PCMAS telah diterapkan dalam remediasi beberapa PPCPs, khususnya atenolol, D-glukonat, gemfibrozil, L-DOPA, sulfamethoxazole dan asam suksinat. Mekanisme interaksi antara interaksi hidrofobik, ikatan hidrogen, dan interaksi elektrostatis. CTAB berlapis Fe₃O₄ ENMs juga telah terbukti efektif mengabsorb bisphenol A.

Ozonasi dan *reverse osmosis* merupakan dua teknologi saat ini yang paling berhasil diterapkan untuk menghilangkan kontaminan terus-menerus. Efisiensi dua teknologi ini berkisar pada 70-99%, Fenton H₂O₂ telah mencapai > 90% efisiensi removal. Teknologi lainnya yang telah menunjukkan beberapa khasiat dalam lama waktu yang masih wajar termasuk radiasi UV, pengolahan biologis, bioreaktor membran, SPE sorbents, dan lumpur aktif. Teknologi nano yang paling dapat diterapkan untuk penghilangan kontaminan adalah C-ENMs dan Mag-PCMAS. Keduanya memiliki kapasitas *removal* jauh lebih tinggi dari teknologi yang sudah ada untuk sejumlah polutan tersebut. Karena kapasitas adsorpsi tinggi mereka (contohnya lebih dari 300 mg / g untuk tetrasiklin dan doksisisiklin), C-ENMs sangat efektif dan efisien untuk menghilangkan PPCPs dan EDC.

- **Teknik Remediasi untuk Polutan Inorganik**

Adsorpsi logam berat oleh C-ENMs telah diterapkan dalam beberapa penelitian. Kapasitas logam adsorpsi CNT murni cukup rendah, tetapi dapat secara signifikan ditingkatkan dengan fungsionalisasi. Fungsionalisasi meningkatkan jumlah oksigen dan nitrogen pada permukaan CNT, dan juga meningkatkan dispersability mereka, dan tentu saja luas permukaan spesifiknya juga. Kemajuan terkini dalam teknologi adsorpsi berbasis nanokomposit karbon untuk penghilangan logam melibatkan hibridisasi dengan bahan lain yang memiliki sifat yang diinginkan. Misalnya properti adsorpsi nanocomposites karbon telah dikombinasikan dengan sifat magnetik oksida besi untuk memfasilitasi secara mudah dan murah proses penghilangan kontaminan dengan diserap melalui medan magnet luar. C-ENMs juga telah digabung dengan logam atau makromolekul organik untuk meningkatkan adsorpsi dan selektivitas untuk polutan logam. Penggunaan membran berbasis graphene juga telah dipertimbangkan untuk penyaringan logam dengan beberapa diantaranya menunjukkan hasil positif.

Metode yang umum digunakan untuk remediasi logam dengan Me / meo ENMs adalah serapan ke Meo substrat. Misalnya, lapisan resin penukar kation komersial (D-001) dengan ZrO₂ ENMs meningkatkan daya serap dan spesifisitas untuk Pb (II) dan Cd (II) dalam limbah tambang asam 13 kali lipat dibandingkan dengan resin uncoated. Resin nanokomposit juga dapat diregenerasi dan digunakan berulang kali. Studi lain menemukan hasil yang sama untuk Cd (II) dengan β-FeOOH dan Mn₃O₄ dilapisi GAC yang terbuat dari kacang pinang atau sekam padi, dengan oksida besi dilapisi GAC mengalahkan yang dilapisi dengan oksida mangan. Kondisi pH rendah (permukaan bermuatan positif) memfasilitasi penghilangan Cr₂O₇ oleh nZVI, dan kondisi pH tinggi (permukaan bermuatan negatif) berkontribusi untuk penghilangan logam berat. Setelah adsorpsi, beberapa ion logam berat dengan potensial standar (E₀) yang lebih positif dari besi akan berkurang (misalnya Ni, Cu, Pb, dan Ag). Dikarenakan kapasitas penghilangan tinggi nZVI untuk ion logam, teknologi ini mempunyai low derived solid waste. Beberapa adsorben berbasis ENMs lainnya Me / meo untuk menghilangkan ion logam dari fasa air telah dijelaskan dalam literatur.

MPs baru-baru ini dipelajari untuk remediasi ion logam seperti merkuri (II), kadmium (II), dan ion logam berat lainnya. Partikel magnetik difungsikan dengan kelompok dithiocarbamate telah digunakan untuk menghilangkan merkuri (II) dari air. Peneliti telah menggunakan oksida mangan (Mn₃O₄) dilapisi magnetit (Fe₃O₄) untuk efisiensi penghilangan As (III) dari air. Komposit magnet yang dihasilkan menunjukkan stabilitas kimia yang baik dan integritas fisik di berbagai nilai pH (3,0-9,0). Mangan ferrosipinel MnFe₂O₄ berpori efektif dan dapat digunakan kembali (dapat diregenerasi dengan menggunakan 0,2 M HCl solusi eluen) adsorben untuk menghilangkan timbal dan tembaga ion dari larutan air. Sebuah EDTA magnetik nanopartikel sorben digunakan untuk menghapus berbagai kontaminan logam terlarut seperti kadmium dan timbal dari sistem perairan.

Koagulasi, penyesuaian pH, pengendapan sulfida, dan pertukaran ion secara konvensional digunakan untuk menyerap logam berat dari air. Tiga metode diatas seringkali diterapkan untuk pengolahan air limbah industri karena biaya operasi yang rendah sementara pertukaran ion digunakan dalam pengolahan air minum karena khasiat yang lebih besar namun biaya yang lebih tinggi. Koagulasi, penyesuaian pH, dan hasilnya presipitasi sulfida dalam jumlah besar mengakibatkan logam berat terkontaminasi limbah padat dalam jumlah yang banyak, yang menambah biaya pembuangan tambahan. Nanomaterials, ENMs terutama

magnetik, Me/Meo ENMs, dan nZVI, memiliki produksi limbah padat jauh lebih rendah karena kapasitas penghilangan tinggi yang independen dari volume air yang diolah. Partikel magnetik dan nZV telah memperoleh cukup banyak perhatian, dan telah menunjukkan kelayakan untuk penghilangan logam berat dalam tanah, air tanah, dan air limbah. Berdasarkan studi terbaru, nZVI menjadi lebih ekonomis untuk menghilangkan logam, tetapi terdapat studi lapangan yang telah menunjukkan efektivitas nZVI sangat berkurang karena adanya "gangguan" dalam lingkungan alam. Kapasitas adsorpsi C-ENMs lebih tinggi dibandingkan beberapa adsorben konvensional tetapi biaya C-ENMs membuatnya kurang ekonomis.

- Non Logam

CNT, graphene, CNFs dan turunannya telah digunakan untuk menghilangkan (melalui adsorpsi) ion fluorida dan nutrisi seperti nitrat dan amonium dari media air. CNT memiliki kapasitas adsorpsi nitrat yang lebih tinggi dan kinerja regenerasi yang lebih baik dibandingkan dengan karbon aktif komersial. Teknologi ini bisa dipertimbangkan untuk mengurangi kontaminasi dari air limbah dan pertanian, jika biaya Nanomaterials karbon berkurang secara substansial. C-ENMs juga telah terbukti sebagai agen penyerap efektif untuk arsenik.

Studi terbaru menemukan bahwa beberapa bentuk arsenik, As (0), As (II), dan As (V) secara bersamaan teradsorpsi ke permukaan partikel nZVI, mengungkapkan bahwa bersama dengan adsorpsi, reduksi dan oksidasi As (III) dapat terjadi selama treatment nZVI. Dengan mempertimbangkan stabilitas As (III, V) dan kompleks oksida besi, nZVI dapat menjadi bahan yang tepat untuk remediasi polusi arsenic in situ. nZVI telah dianggap sebagai teknik in situ untuk remediasi nitrat, tapi karena menghasilkan produksi amonium, pengolahan tambahan diperlukan untuk remediasi. Beberapa studi telah menyelidiki efektivitas berbagai Me / meo ENMs untuk menghilangkan fosfat dari perairan termasuk Mn-doped berbasis Al bimetal oksida, ZrO₂-dilapisi grafit oksida, dan Zr- mgfe berlapis ganda karbonat hidroksida dalam air laut.

Magnetic-core nano komposit/partikel mikro MPs telah berhasil diterapkan untuk menghilangkan arsenik (III), fosfat, dan boron. Studi telah menunjukkan bahwa Mag-PCMA dapat bertindak sebagai penyerap untuk beberapa oksianion utama dalam air. Mag-PCMA memiliki energi tinggi bebas dari adsorpsi untuk perklorat, nitrat, fosfat, dan studi kompetitif menunjukkan bahwa nitrat, perklorat, sulfat dan fosfat tidak bersaing untuk situs mengikat

yang sama, menunjukkan mekanisme interaksi yang berbeda.

Hanya arsen dan fosfat yang ditemukan memiliki beberapa pengolahan nanopartikel efektif yang telah diuji. Untuk arsenik, *treatment* ENM efektif termasuk C-ENMs, dan Me / MEO ENMs. Untuk fosfat, pengolahan yang efektif termasuk MPs dan Me / meo ENMs. Untuk keduanya, ada teknologi pengobatan tradisional yang cukup efektif (sampai 57-99%). Oksida logam tampaknya menjadi teknologi yang paling kompetitif untuk keduanya dari sudut pandang efisiensi *removal*. Namun, waktu yang dibutuhkan lebih lama daripada teknologi tradisional. Kapasitas penghilangan sangat bervariasi, membuat menjadi sulit untuk membandingkan seluruh jenis pengolahan. Untuk C-ENMs, kapasitas penghilangan bervariasi mulai dari lebih rendah dibandingkan metode tradisional hingga yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel digunakan untuk pengolahan harus hati-hati dipilih dan bergantung pada polutan. Secara umum, tampak bahwa nanopartikel menawarkan alternatif yang efektif untuk *treatment* logam berat anorganik.

4. Kinerja dan Biaya

Bagi berbagai macam polutan, terdapat beberapa pilihan pengolahan dengan nanoteknologi yang seefektif pengolahan standar saat ini, dengan faktor-faktor negatif yang lebih sedikit seperti kadar lumpur rendah, pengolahan lebih cepat atau operasi dalam jangkauan yang lebih luas dari kimia air. Untuk organik berhalogen dan non-halogen, baik nanopartikel oksida logam dan magnet nanopartikel sebanding dalam efektivitas dengan teknologi saat ini yang paling efektif (karbon adsorpsi). Biaya, bagaimanapun merupakan suatu variabel. Dalam beberapa kasus terlihat bahwa sebanding dalam biaya (misalnya, nZVI digunakan untuk mengolah kadmium, kromium, dan seng, dan Mag-PCMA digunakan untuk mengolah xylene dan toluene sebanding dalam hal biaya dengan teknologi saat ini). Nanoteknologi tampaknya menjadi pilihan yang lebih murah (nZVI digunakan untuk mengolah TCE, lindane, kloramfenikol, timah, arsenik dan Mag-PCMA digunakan untuk mengolah 2-klorofenol, naftalena, metil oranye, atenolol, gemfibrozil, etilbenzena, atrazin, dan diuron).

Dalam banyak kasus (misalnya atenolol, gemfibrozil, dan kloramfenikol) biaya pengolahan dengan teknologi saat ini tampaknya lebih mahal daripada menggunakan Nanomaterial magnetik seperti Mag-PCMA atau nZVI. Untuk logam berat, teknologi saat ini cenderung menghasilkan produksi limbah padat yang signifikan, yang terjadi kurang

dengan perawatan nanoteknologi efektif comparably, termasuk oksida logam dan nZVI. Selain itu, biaya nanoteknologi alternatif lebih murah untuk timah, tembaga, seng, dan bisa menjadi alternatif yang lebih murah untuk kebanyakan logam lain tergantung konsentrasi mereka dalam air. Efektivitas tampaknya sangat bergantung pada spesies anorganik non-logam. Untuk arsenik, penggunaan nZVI tampaknya lebih murah daripada kebanyakan teknologi saat ini, bagaimanapun, dengan nitrat teknologi yang ada secara signifikan lebih murah daripada nanoteknologi alternatif karbon [76,80-83].

Biaya teknologi pengolahan saat ini sangat bervariasi dalam biaya modal awal, biaya kimia, pemeliharaan, dan biaya operasional. Sebagai salah satu pilihan pengolahan yang lebih umum digunakan, biaya adsorpsi GAC sangat bergantung pada pilihan sumber karbon dan biaya regenerasi. Oksidasi juga bisa sangat mahal tergantung pada tingkat oksidasi yang dibutuhkan. Pengolahan biologis, meskipun tidak efektif untuk semua polutan cenderung menjadi pilihan yang paling mahal, membutuhkan pemeliharaan yang sangat rendah dan biaya operasional setelah diinstal. Biaya modal untuk teknologi saat ini cenderung berkisar dari \$ 90/m³ per hari (untuk pabrik pengolahan 3000 m³) \$ 2.800/m³ per hari (untuk 5 m³ pabrik pengolahan), scaling dengan ukuran operasi. Biaya operasi sebanding dengan kuantitas yang diolah, mulai dari \$ 0,1 sampai \$ 3/m³ di mana skala operasi yang lebih besar biasanya memiliki biaya operasi rata-rata lebih rendah.

Biaya Nanoteknologi berbasis C-ENMs bervariasi tergantung pada jenis (CNT, graphene, Nanomaterials karbon amorf, dll), tingkat kemurnian (wt.%), Fungsionalisasi, dan kelasnya. Rentang harga saat ini adalah \$ 2,50-1000/g (untuk graphene dan turunannya), \$ 0,10-25/g (untuk 619 MWCNTs), dan \$ 25-300/g (untuk SWCNTs). Sebagai contoh, penggunaan SWCNTs untuk menghilangkan timbal (Pb) dalam air melalui adsorpsi biaya rata-rata nya \$ 2,2/g PBB, dengan asumsi rata-rata kapasitas adsorpsi 75 mg-Pb/g-CNT dan hanya mempertimbangkan biaya SWCNTs. Biaya mungkin dapat berkurang yang disebabkan beberapa faktor diantaranya karena banyak C-ENMs mungkin diperoleh dan digunakan kembali beberapa kali. CNT relatif lebih mahal daripada kebanyakan Nanomaterials rekayasa lainnya, oleh karena itu, C-ENM remediasi / pengolahan mungkin agak mahal. Manfaat dari teknologi ini (C-ENM) terletak pada stabilitas tinggi dari bahan di lingkungan dibandingkan dengan Nanomaterial. Secara umum, toksisitas ENMs dikhawatirkan dan akan dikaji lebih lanjut.

Umumnya, nZVI memiliki reaktivitas tinggi dengan banyak polutan saat di tes di laboratorium. Dosis tinggi dapat diperlukan dalam aplikasi di lapangan karena adanya konstituen non-target lainnya di lingkungan alam. Kerugian utama nZVI adalah biaya manufaktur yang relatif tinggi. Biaya produksi nZVI (dari pengurangan oleh borohidrida) sebagian besar terkait dengan kebutuhan untuk menggunakan borohidrida untuk memproduksi itu. Beberapa lainnya Me / meo ENMs berguna untuk pengolahan air secara komersial diproduksi, dengan pengecualian dari TiO₂ [26,104]. Namun, TiO₂ ENMs saat ini tersedia dengan harga mulai dari sekitar \$ 0,03/g untuk \$ 0,16/gc ke \$ 1,21/gd, dengan biaya pengobatan mulai dari sekitar \$ 0.50 sampai \$ 1,00 per gram polutan. Dengan senyawa Me/meo ENM mungkin dapat mencapai harga yang sama, meskipun perkiraan ini mungkin tidak berlaku untuk formulasi yang lebih eksotis sebagai contoh titanium adalah unsur yang paling berlimpah 9 di kerak bumi dan mudah tersedia. Sejak fotokatalis tidak terdegradasi dalam produksi oksidasi radikal, kemungkinan regenerasi dan penggunaan kembali ada dan memang telah terbukti untuk materi ini, yang memiliki potensi untuk lebih lanjut menurunkan biaya keseluruhan yang terkait dengan menggunakan fotokatalitik Me/meo ENMs dalam pengolahan air.

Biaya pembuatan nanopartikel magnetik-core telah menurun seiring dengan meningkatnya teknologi dan skala produksi. Mag-PCMA berbiaya sekitar \$70 / kg untuk skala laboratorium, sedangkan pada skala pabrik, berbiaya sekitar \$4 / kg untuk melakukan produksi. Fakta bahwa bahan mudah diregenerasi untuk digunakan kembali juga menurunkan biaya yang terkait.

5. Studi Kasus

Meskipun beberapa studi telah menunjukkan efektivitas metode berbasis nanoteknologi untuk beberapa polutan, informasi tentang biaya teknologi ini masih sangat jarang. Hal ini sebagian karena sifat yang muncul dari lapangan serta komersialisasi terbatas untuk teknik yang berbasis nanoteknologi. Studi kasus yang disajikan di sini dipilih karena mereka memberikan perbandingan sejajar dengan teknologi konvensional dalam hal kinerja dan biaya (dalam banyak kasus), menggunakan Nanomaterials rekayasa sebagai efek adsorben, agen reaktif, dan disinfektan. Hal-hal diatas adalah contoh dari penerapan nanoteknologi di remediasi tanah, pengolahan air limbah industri, dan point-of usage (POU) pengolahan air minum dan penyimpanan.

- Emulsified Zero-Valent Besi Skala Nano untuk Remediasi Groundwater

Emulsi valensi nol besi skala nano (EZVI), formulasi yang berisi nZVI, minyak jagung, dan surfaktan *food grade* diaplikasikan pada bekas fasilitas MWR *dry cleaning* di Parris Island (SC, USA). Di lokasi tersebut, diklorinasi senyawa organik volatil (CVOCs) seperti PCE dan produk degradasi yang terdeteksi di permukaan dan bawah permukaan tanah serta air tanah. Konsentrasi pretreatment dari beberapa CVOCs yang setinggi 28 mg / L. Dua metode yang berbeda digunakan untuk menyuntikkan nanopartikel ke bawah permukaan, termasuk injeksi pneumatic di mana 2180 L dari EZVI (mengandung 225 kg 100 g / L nZVI, 856 kg minyak jagung, dan 22,5 kg surfaktan *food grade*) diinjeksikan untuk memperbaiki sekitar 38 kg CVOCs. Situs dipantau selama lebih dari dua setengah tahun setelah Total CVOCs ditemukan telah dikurangi menjadi sekitar 5,4 kg (pengurangan 86%). Remediasi diyakini telah dicapai dengan langsung deklorinasinya abiotik oleh nZVI diikuti oleh deklorinasinya reduktif biologis yang dirangsang oleh minyak jagung dalam emulsi. Total biaya untuk pengolahannya adalah \$527.300 (tidak termasuk jumlah yang dihabiskan pada metode injeksi lainnya).

Perkiraan biaya model dikembangkan untuk membandingkan EZVI dengan metode konvensional (oksidasi kimia *in situ*) menggunakan informasi geologi dan hidrologi dari situs pengolahan. Dalam model seluas 2.718 m³ diasumsikan terkontaminasi dengan 1.521 kg CVOCs. Pemantauan pasca-pengolahan diperkirakan dilakukan triwulanan selama 10 tahun untuk teknik EZVI. Untuk oksidasi kimia *in situ*, air tanah akan diubah dengan natrium permanganat selama 3 tahun dan situs akan dipantau selama 10 tahun. Untuk metode lainnya, air tanah akan diperlakukan menggunakan tower udara stripper, dimana uap-uap dari menara akan diolah dengan menggunakan karbon aktif granular, sementara kinerjanya akan dinilai selama 30 tahun. Total biaya pembersihan (dalam juta \$) diperkirakan sekitar 1,28 bila menggunakan EZVI, dan 1,15 untuk oksidasi kimia *in situ*. Biaya ini tidak termasuk biaya investasi pra-remediasi, studi *treatability*, *pasca-perbaikan dekomisioning*, dan karakterisasi limbah dan pembuangan. Remediasi berbasis nZVI biasanya tidak akan menghasilkan generasi limbah tidak seperti metode yang paling konvensional, yang mengakibatkan penurunan keseluruhan biaya perbaikan.

- *Nanosized Silver-Enabled Ceramic Water Filters* untuk Pengolahan Air Minum

Pentingnya pot keramik berpori berlapis perak nano untuk masyarakat dalam mengembangkan

negara untuk menyaring dan mensterilkan air minum telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Sebuah penelitian terbaru oleh Mellor dan regunya membandingkan efektivitas jangka panjang dari teknologi ini dengan sebuah metode yang lebih konvensional untuk menjaga air steril. Metode konvensional yang digunakan untuk penelitian adalah sistem air bersih yang dikembangkan oleh AS untuk Pengendalian Penyakit dan Pencegahan, yang biasanya melibatkan penggunaan natrium hipoklorit. Sebuah varian dari pot keramik nanosized perak-dicat juga diuji di mana nanosized torus keramik perak ditambahkan ke reservoir air disaring untuk memberikan ion perak (Ag) tambahan untuk sterilisasi berkepanjangan. Para peneliti menemukan bahwa kualitas air dari tiga perlakuan (pot, torus, NaOCl) menurun dalam 6 bulan pertama tetapi tetap stabil setelahnya. Selain itu, tidak ada statistik perbedaan kualitas air dari waktu ke waktu antara berbasis nanoteknologi sterilisasi dan konvensional.

Biaya rata-rata perak nanosized diperlakukan keramik filter rata-rata adalah \$ 1,66 / 1000 L dari air yang diolah atau sekitar \$ 6,06 / tahun. (dengan asumsi konsumsi rata-rata 10 L / hari). Metode konvensional (NaOCl) membutuhkan re-klorinasi setiap enam bulan sekitar \$ 3,14 per botol klorin. Ion Ag terdeteksi dalam air dari perawatan nanoteknologi selama 12 bulan yang baik di bawah batas maksimum yang diizinkan EPA dan WHO (100 ppb). Tidak ada statistik perbedaan dalam jumlah Ag yang ditemukan dalam limbah dari pot keramik perak, dengan atau tanpa torus perak (karena desain yang tidak efektif dari torus). Singkatnya, dua metode tersebut sama-sama efektif. Metode berbasis nanoteknologi sterilisasi lebih aman dibandingkan dengan klorinasi, yang harus dilakukan oleh pengguna. Atas dasar air yang diolah, nanosized pot perak diperlakukan di rata-rata lebih murah daripada metode konvensional tetapi di bagian-bagian tertentu dari dunia di mana pot lebih mahal, metode konvensional mungkin sedikit lebih murah.

- *Nanoscale Zerovalent Iron (nZVI)* untuk Pengolahan Limbah Industrial

Selain pengobatan tanah dan air tanah, nZVI juga sedang sangat dipertimbangkan untuk pengolahan air limbah industri. Li dan rekan kerja yang dilakukan pilot studi di mana mereka digunakan nZVI untuk mengolah air limbah dari non-ferrous, yang biasanya menantang karena komposisi yang kompleks dan salinitas tinggi. Sistem ini terdiri dari dua unit pengolahan nZVI berurutan dan proses polishing. Setiap unit termasuk sebuah reaktor nZVI (kapasitas 1600L, dibangun seperti reaktor tangki pengadukan kontinu atau CSTR) dengan mixer, clarifier dan

pompa resirkulasi nanopartikel/lumpur. nZVI dicampur dengan air limbah dalam reaktor, menetap di clarifier dan dikembalikan oleh pompa resirkulasi. Limbah dari unit kedua aerasi setelah klarifikasi dan kemudian lebih lanjut diperlakukan menggunakan sulfat poli-besi dan poliakrilamida sebagai koagulan dan bantuan koagulan, masing-masing [88].

Para peneliti menggunakan 35.000 L air limbah dari cekungan equilibrium dari peleburan pabrik pengolahan air limbah sebagai influennya. Air limbah yang terkandung 8% salinitas (w / w) arsenik (520 mg / L), Cu (67 mg / L), Zn dan Ni (10 mg / L) dan tingkat yang lebih rendah (<10 mg / L) dari Cd, Cr, dan Pb. 75 kg nZVI digunakan dalam penelitian, yang berjumlah 2,14 g-nZVI/L. Laju aliran dan waktu retensi air limbah dalam sistem adalah 400 L / h dan 4 jam, masing-masing. Arsenik 732 konsentrasi dalam limbah akhir adalah 0,05 mg / L, yang berarti efisiensi lebih dari 99,9% atau kapasitas penghapusan 239 mg-As / g-nZVI. Hampir 94% dari penghapusan terjadi di tangki pertama.

Konsentrasi tembaga, seng dan nikel ion dalam limbah kurang dari 0,1 mg / L tapi Ni relatif tinggi (0,86 mg / L). Sebagai perbandingan, para peneliti juga menggunakan beberapa metode pengolahan konvensional seperti presipitasi (menggunakan NaOH, Ca(OH)₂, dan kombinasi NaOH dan FeCl₃) serta adsorpsi. Mereka melaporkan bahwa pada 10 g / L dari reagen, tidak ada metode yang mampu secara bersamaan menghapus semua ion. Efisiensi teknik presipitasi terbilang kurang dari 40%, dan juga tidak efisien untuk ion Cu (mungkin karena adanya tingkat tinggi amonia dalam air limbah). Para ahli mengusulkan bahwa mekanisme penghapusan adalah kombinasi dari pengurangan, adsorpsi dan kopresipitasi. Para penulis tidak memberikan informasi mengenai modal dan biaya operasional reaktor nZVI, maka kami tidak dapat membandingkan implikasi ekonomi dari teknologi dengan metode konvensional. Reaktor nZVI juga telah digunakan untuk mengolah sirkuit cetak pembuatan papan air limbah [103]. Dalam studi, sekitar 55 kg nZVI digunakan untuk mengolah 250.000 L air limbah dengan penghapusan efisiensi yang lebih besar dari 96% untuk Cu (konsentrasi awal = 70 mg / L).

- *Nanosilver-enabled Composite* untuk Pengolahan Air

Sebuah sistem komposit *point-of-usage* (POU) pemurnian air nano-diaktifkan dengan dua tahap proses filtrasi dapat menyuplai 10 liter air bersih dalam waktu 1 jam. Tahap pertama dari proses ini adalah membunuh virus dan mikroorganisme sedangkan tahap kedua menyerap polutan kimia.

Tahap pertama adalah unit antimikroba, yang terdiri dari nanokristalin aluminium oxyhydroxide-chitosan komposit tertanam dengan 10-20 nanopartikel perak. Unit ini dapat terus melepaskan ion perak (40 ± 10 ppb) ke dalam air minum alami.

Komposit antimikroba dibuat di dekat suhu kamar melalui sintesis teknik hijau, dan tidak memerlukan tenaga listrik untuk operasi. Kedua-tahap sistem pemurnian filtrasi aksial didasarkan pada karbon hitam aktif dengan ukuran pori nominal dari <4 m, yang memungkinkan untuk menyaring kista dan menyerap polutan organik, biomassa bakteri, logam, pestisida, dan lain-lain. Sebuah *cartridge* yang berisi 120 g komposit antimikroba berbasis nano-silver dapat memberikan air minum yang aman untuk lima keluarga selama 1 tahun (dengan asumsi setiap hari konsumsi air minum dari 10 L). Ini berarti untuk beban tahunan sebesar \$ 2 per keluarga, yang meliputi biaya media, sedimen pra-filter, perakitan plastik, dan *cartridge* kemasan. Reaktivasi unit dapat dengan mudah dilakukan dengan menginkubasi dalam air (air deionisasi atau air minum alami) pada 70-100 ° C selama 3-4 jam yang menghemat biaya dan meningkatkan keberlanjutan [70]. Filter berhasil diuji untuk menghilangkan besi, timah, dan arsenik.

Umumnya digunakan teknologi pengolahan air konvensional (POU dan sistem sentral) yang digunakan di negara-negara berkembang dengan biaya \$2,6-30 per 1000 L air. AQUAtap adalah metode pengolahan air konvensional untuk masyarakat pedesaan dan tidak tergantung pada listrik. AQUAtap merupakan teknologi pengolahan air bertenaga surya yang dikembangkan oleh Quest Water Solutions Inc (Kanada) dan merupakan salah satu pilihan termurah yang tersedia. Metode ini menggabungkan filtrasi dengan iradiasi UV untuk menghasilkan air bersih, air minum hingga 776 20.000 L per hari. Baru-baru ini AQUAtap dikerahkan ke daerah pedesaan di Angola dengan biaya sedikit di atas 777 \$/1000 L air atau hanya sekitar \$ 8 per 778 keluarga dari lima tahun.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan nanoteknologi dalam pemurnian air dan rehabilitasi lingkungan memiliki potensi besar, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa penelitian. Teknologi pengolahan tradisional tidak selalu menawarkan solusi biaya yang paling efektif untuk menghilangkan beberapa polutan umum, dan juga tidak efektif untuk menghilangkan polutan yang ada pada konsentrasi rendah. Selain itu, banyak dari teknik ini sudah mencapai ke batas mereka dan mungkin tidak dapat lagi memenuhi standar yang semakin ketat perihal kualitas air.

Metode pengolahan konvensional biasanya bersifat energi-intensif dan menghasilkan lumpur

dalam jumlah besar dan limbah berbahaya. Teknik berbasis nano pun menjadi sangat penting, terutama untuk menghilangkan polutan yang muncul terutama pada kadar kontaminan yang rendah.

Berbeda dengan teknologi tradisional, efektivitas metode berbasis nano dapat ditingkatkan melalui modifikasi partikel dan biaya dapat diturunkan dengan produksi skala industri dan pengembangan metode sintesis dan penggunaan energi lebih sedikit. Selain itu, banyak metode berbasis nano yang memungkinkan untuk digunakan kembali, membutuhkan jumlah ruang yang lebih kecil, dan dapat beradaptasi untuk mendukung konsep pengolahan air desentralisasi. Banyak metode pengolahan berbasis nanoteknologi telah terbukti baik sebagai pelengkap atau pengganti teknologi pengolahan tradisional.

Pelepasan ENMs ke lingkungan dapat terjadi bila digunakan untuk pembersihan atau pengolahan air. Rilis mungkin terjadi melalui disolusi logam, desorpsi dari bahan komposit atau dimasukkan secara sengaja ke media lingkungan tercemar. C-ENMs dan logam ENMs tidak larut (seperti TiO₂) cenderung persisten di lingkungan karena tidak mudah untuk biodegradasi. Beberapa penelitian telah memperkirakan bahwa banyak dari ENMs akan mengalami agregagasi (homoaggregation atau heteroaggregation) di lingkungan alam dan kemungkinan besar menetap yang mengarah ke peningkatan paparan organisme dalam fase sedimen. Keberadaan ENMs larut akan dipengaruhi oleh laju disolusinya. Pelepasan pelapis permukaan partikel mikro ke dalam air dapat menyebabkan beberapa masalah, meskipun surfaktan anionik dapat mengurangi kontak antara partikel mikro (MPs) dan bakteri, sehingga toksisitas dapat berkurang [90-92]. Kekhawatiran seperti ini dapat diatasi dengan desain teknologi yang lebih aman, modifikasi permukaan untuk meningkatkan biokompatibilitas, dan peningkatan upaya untuk memahami dampak ENMs.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan potensi metode berbasis nano, penelitian perlu fokus pada pengembangan metode sintesis nanopartikel yang kurang energi-intensif dan membutuhkan bahan baku murah. Selain itu, pendekatan yang dapat memberikan prediksi cepat dan handal dari toksisitas ENM/nanokomposit harus lebih diteliti dan dikembangkan. Hal ini penting untuk memprediksi racun dari teknologi berbasis nano tanpa harus menguji setiap ENM/komposit. Studi sistematis perihal nanopartikel di lingkungan, yang dapat diekstrapolasi untuk memprediksi nasib partikel yang sama, perlu ditingkatkan mengingat setiap nanopartikel/nanokomposit adalah berat dan

hampir mustahil. Makalah ini menyampaikan bahwa nanoteknologi mampu muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk metode pengolahan air tradisional, polusi, dan remediasi.

Daftar Pustaka

1. Adeleye, A. S., Conway, J. R., Garner, K., Huang, Y., Su, Y., & Keller, A. A. (2016). Engineered nanomaterials for water treatment and remediation: costs, benefits, and applicability. *Chemical Engineering Journal*, 286, 640-662.
2. R. Levin, P. Epstein, T. Ford, W. Harrington, E. Olson, E. Reichard, US drinking water challenges in the 840 twenty-first century, *Environmental Health Perspectives* 110 (2002) 43-52. 841
3. C.J. Houtman, Emerging contaminants in surface waters and their relevance for the production of drinking water in Europe, *Journal of Integrative Environmental Sciences* 7 (2010) 271-295.
4. I.G. Wnten (2015) Teknologi Membran: Prospek dan Tantangannya, Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung.
5. WHO, Pharmaceuticals in drinking-water, World Health Organization 2012.
6. X. Qu, J. Brame, Q. Li, P.J.J. Alvarez, Nanotechnology for a Safe and Sustainable Water Supply: Enabling Integrated Water Treatment and Reuse, *Accounts of Chemical Research* 46 (2012).
7. Y.L.F. Musico, C.M. Santos, M.L.P. Dalida, D.F. Rodrigues, Surface Modification of Membrane Filters Using Graphene and Graphene Oxide-Based Nanomaterials for Bacterial Inactivation and Removal, *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* 2 (2014) 1559-1565.
8. M.A. Tofighy, T. Mohammadi, Adsorption of divalent heavy metal ions from water using carbon nanotube sheets, *Journal of Hazardous Materials* 185 (2011) 140-147.
9. A.S. Brady-Estévez, S. Kang, M. Elimelech, A Single-Walled-Carbon-Nanotube Filter for Removal of Viral and Bacterial Pathogens, *Small* 4 (2008) 481-484.
10. Q. Li, S. Mahendra, D.Y. Lyon, L. Brunet, M.V. Liga, D. Li, P.J.J. Alvarez, Antimicrobial nanomaterials for water disinfection and microbial control: Potential applications and implications, *Water Res* 42 (2008) 4591-4602.
11. T.A. Dankovich, D.G. Gray, Bactericidal Paper Impregnated with Silver Nanoparticles for Point-of-Use Water Treatment, *Environmental Science & Technology* 45 (2011) 1992-1998.
12. R.A. Crane, T.B. Scott, Nanoscale zero-valent iron: Future prospects for an emerging water treatment technology, *Journal of Hazardous Materials* 211-212 (2012) 112-125.
13. J. Chen, M. Liu, L. Zhang, J. Zhang, L. Jin, Application of nano TiO₂ towards polluted water treatment combined with electro-photochemical method, *Water Res* 37 (2003) 3815-3820.
14. X. Qu, P.J. Alvarez, Q. Li, Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment, *water research* 47 (2013) 3931-3946.

15. D. Ren, L.M. Colosi, J.A. Smith, Evaluating the Sustainability of Ceramic Filters for Point-of-Use Drinking Water Treatment, *Environmental Science & Technology* 47 (2013) 11206-11213.
16. B. Karn, T. Kuiken, M. Otto, Nanotechnology and in Situ Remediation: A Review of the Benefits and Potential Risks, *Environmental Health Perspectives* 117 (2009).
17. T. Kuiken, Cleaning up contaminated waste sites: Is nanotechnology the answer? *Nano Today* (2010) 6-8.
18. A.S. Adeleye, D. Huang, Z. Layton, S. Paladugu, J. Twining, CERNS: A Condensed EH&S Reference for Nanotechnology Startups, Bren School of Environmental Science & Management, University of California, Santa Barbara, Santa Barbara, USA, 2011.
19. T. Hillie, M. Hlophe, Nanotechnology and the challenge of clean water, *Nature Nanotechnology* 2 (2007) 663-664.
20. N. Savage, M. Diallo, Nanomaterials and Water Purification: Opportunities and Challenges, *J Nanopart Res* 7 (2005) 331-342.
21. J. Theron, J. Walker, T. Cloete, Nanotechnology and water treatment: Applications and emerging opportunities, *Critical Reviews in Microbiology* 34 (2008) 43-69.
22. J. Brame, Q. Li, P.J.J. Alvarez, Nanotechnology-enabled water treatment and reuse: emerging opportunities and challenges for developing countries, *Trends in Food Science & Technology* 22 (2011) 618-624.
23. S. Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, *Nature* 354 (1991) 56-58.
24. Q. Chen, J. Wang, F. Li, Formation of Carbon Nanofibers from Supported Pt Catalysts through Catalytic Chemical Vapor Deposition from Acetylene, *Industrial & Engineering Chemistry Research* 50(2011) 9034-9042.
25. Y. Zhu, S. Murali, W. Cai, X. Li, J.W. Suk, J.R. Potts, R.S. Ruoff, Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications, *Advanced Materials* 22 (2010) 3906-3924.
26. V. Gupta, T. Saleh, Sorption of pollutants by porous carbon, carbon nanotubes and fullerene- An overview, *Environmental Science and Pollution Research* 20 (2013) 2828-2843.
27. R.R. Bacsa, C. Laurent, A. Peigney, W.S. Bacsa, T. Vaugien, A. Rousset, High specific surface area carbon nanotubes from catalytic chemical vapor deposition process, *Chemical Physics Letters* 323 (2000) 566-571.
28. S. Zhang, M. Zeng, J. Li, J. Xu, X.-K. Wang, Porous magnetic carbon sheets from biomass as super adsorbent for fast removal of organic pollutants from aqueous solution, *Journal of Materials Chemistry A* (2014).
30. K. Gai, B. Shi, X. Yan, D. Wang, Effect of Dispersion on Adsorption of Atrazine by Aqueous Suspensions of Fullerenes, *Environmental Science & Technology* 45 (2011) 5959-5965.
31. S. Wang, H. Sun, H.M. Ang, M.O. Tadé, Adsorptive remediation of environmental pollutants using novel graphene-based nanomaterials, *Chemical Engineering Journal* 226 (2013) 336-347.
32. S.T. Mostafavi, M.R. Mehrnia, A.M. Rashidi, Preparation of nanofilter from carbon nanotubes for application in virus removal from water, *Desalination* 238 (2009) 271-280.
33. Y. Han, Z. Xu, C. Gao, Ultrathin Graphene Nanofiltration Membrane for Water Purification, *Advanced Functional Materials* 23 (2013) 3693-3700.
34. X. Ren, C. Chen, M. Nagatsu, X. Wang, Carbon nanotubes as adsorbents in environmental pollution management: A review, *Chemical Engineering Journal* 170 (2011) 395-410.
35. P. Xu, G.M. Zeng, D.L. Huang, C.L. Feng, S. Hu, M.H. Zhao, C. Lai, Z. Wei, C. Huang, G.X. Xie, Z.F. Liu, Use of iron oxide nanomaterials in wastewater treatment: A review, *Science of The Total Environment* 424 (2012) 1-10.
36. Y.-h. Shih, C.-K. Wang, Photolytic degradation of polybromodiphenyl ethers under UV-lamp and solar irradiations, *Journal of Hazardous Materials* 165 (2009) 34-38.
37. T. Pradeep, Anshup, Noble metal nanoparticles for water purification: A critical review, *Thin Solid Films* 517 (2009) 6441-6478.
38. P.K. Stoimenov, R.L. Klinger, G.L. Marchin, K.J. Klabunde, Metal Oxide Nanoparticles as Bactericidal Agents, *Langmuir* 18 (2002) 6679-6686.
39. L. Lacinova, P. Kvapil, M. Cernik, A field comparison of two reductive dechlorination (zero-valent iron and lactate) methods, *Environmental technology* 33 (2012) 741-749.
40. S.S. Soni, M.J. Henderson, J.F. Bardeau, A. Gibaud, Visible-light photocatalysis in titania-based mesoporous thin films, *Advanced Materials* 20 (2008) 1493-+
41. S.Y. Lu, Q.L. Wang, D. Wu, X.D. Li, J.H. Yan, Photocatalytic decomposition of hexachlorobenzene on nano-titanium dioxide films Experimental study and mechanistic considerations, *Environ. Prog. Sustain. Energy* 32 (2013) 458-464.
42. S.W. Bennett, A.A. Keller, Comparative photoactivity of CeO₂, gamma-Fe₂O₃, TiO₂ and ZnO in various aqueous systems, *Appl. Catal. B-Environ.* 102 (2011) 600-607.
43. J. Yang, D. Li, X. Wang, X.J. Yang, L.D. Lu, Rapid synthesis of nanocrystalline TiO₂/SnO₂ binary oxides and their photoinduced decomposition of methyl orange, *J. Solid State Chem.* 165 (2002) 193-198.
44. X.H. Yang, H.T. Fu, K. Wong, X.C. Jiang, A.B. Yu, Hybrid Ag@ TiO₂ core-shell nanostructures with highly enhanced photocatalytic performance, *Nanotechnology* 24 (2013).
45. R. Georgekutty, M.K. Seery, S.C. Pillai, A highly efficient Ag-ZnO photocatalyst: Synthesis, properties, and mechanism, *J. Phys. Chem. C* 112 (2008) 13563-13570.
46. K. Zodrow, L. Brunet, S. Mahendra, D. Li, A. Zhang, Q. Li, P.J.J. Alvarez, Polysulfone ultrafiltration membranes impregnated with silver nanoparticles show improved biofouling resistance and virus removal, *Water Res* 43 (2009) 715-723.
47. Purwasmita, M., Kurnia, D., Mandias, F. C., & Wenten, I. G. (2015). Beer dealcoholization using non-porous membrane distillation. *Food and Bioprocess Processing*, 94, 180-186.

48. Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
49. Wenten, I.G. and Khoiruddin 2016. Recent developments in heterogeneous ion-exchange membrane: Preparation, modification, characterization and performance evaluation. *Journal of Engineering Science and Technology*. 11 (7): 916–934
50. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
51. Ariono, D., Khoiruddin, Subagjo & Wenten, I. G. (2017). Heterogeneous structure and its effect on properties and electrochemical behavior of ion-exchange membrane. *Materials Research Express*, 4(2), 024006.
52. B. Ehdai, C. Krause, J.A. Smith, Porous Ceramic Tablet Embedded with Silver Nanopatches for Low-Cost Point-of-Use Water Purification, *Environmental Science & Technology* 48 (2014) 13901-13908.
53. M. El-Kemary, H. El-Shamy, I. El-Mehasseb, Photocatalytic degradation of ciprofloxacin drug in water using ZnO nanoparticles, *Journal of Luminescence* 130 (2010) 2327-2331.
54. M.-Y. Alikhani, S.-M. Lee, J.-K. Yang, M. Shirzad-Siboni, H. Peeri-Dogaheh, M.-S. Khorasani, M.-A. Nooshak, M.-R. Samarghandi, Photocatalytic removal of *Escherichia coli* from aquatic solutions using synthesized ZnO nanoparticles: a kinetic study, *Water Science & Technology* 67 (2012) 557-563.
55. A.-F. Ngomsik, A. Bee, M. Draye, G. Cote, V. Cabuil, Magnetic nano- and microparticles for metal removal and environmental applications: a review, *Comptes Rendus Chimie* 8 (2005) 963-970.
56. R.D. Ambashta, M. Sillanpää, Water purification using magnetic assistance: A review, *Journal of Hazardous Materials* 180 (2010) 38-49.
57. J.-f. Liu, Z.-s. Zhao, G.-b. Jiang, Coating Fe₃O₄ Magnetic Nanoparticles with Humic Acid for High Efficient Removal of Heavy Metals in Water, *Environmental Science & Technology* 42 (2008) 6949-6954.
58. P.I. Girginova, A.L. Daniel-da-Silva, C.B. Lopes, P. Figueira, M. Otero, V.S. Amaral, E. Pereira, T. Trindade, Silica coated magnetite particles for magnetic removal of Hg²⁺ from water, *Journal of Colloid and Interface Science* 345 (2010) 234-240.
59. K. Clark, A. Keller, Investigation of Two Magnetic Permanently Confined Micelle Array Sorbents Using Nonionic and Cationic Surfactants for the Removal of PAHs and Pesticides from Aqueous Media, *Water Air Soil Pollut* 223 (2012) 3647-3655.
60. Y. Huang, A.A. Keller, EDTA functionalized magnetic nanoparticle sorbents for cadmium and lead contaminated water treatment, *Water Res* 80 (2015) 159-168.
- A. Bagheri, M. Taghizadeh, M. Behbahani, A.A. Asgharinezhad, M. Salarian, A. Dehghani, H. Ebrahimzadeh, M.M. Amini, Synthesis and characterization of magnetic metal-organic framework (MOF) as a novel sorbent, and its optimization by experimental design methodology for determination of palladium in environmental samples, *Talanta* 99 (2012) 132-139.
61. M.H. Mashhadizadeh, M. Amoli-Diva, Atomic absorption spectrometric determination of Al³⁺ and Cr³⁺ after preconcentration and separation on 3-mercaptopropionic acid modified silica coated-Fe₃O₄ nanoparticles, *J Anal Atom Spectrom* 28 (2013) 251-258.
62. K.K. Clark, A.A. Keller, Adsorption of perchlorate and other oxyanions onto magnetic permanently confined micelle arrays (Mag-PCMA), *Water Research* 46 (2012).
63. Y. Huang, A.A. Keller, Magnetic Nanoparticle Adsorbents for Emerging Organic Contaminants, *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* 1 (2013) 731-736.
64. P. Wang, Q. Shi, Y. Shi, K.K. Clark, G.D. Stucky, A.A. Keller, Magnetic permanently confined micelle arrays for treating hydrophobic organic compound contamination, *Journal of the American Chemical Society* 131 (2008) 182-188.
65. M.A. Karimi, A. Hatefi-Mehrjardi, S.Z. Mohammadi, A. Mohadesi, M. Mazloum-Ardakani, A.A. Kabir, M. Kazempour, N. Afsahi, Solid phase extraction of trace amounts of silver (I) using dithizone-immobilized alumina-coated magnetite nanoparticles prior to determination by flame atomic absorption spectrometry, *Int J Environ an Ch* 92 (2012) 1325-1340.
66. P. Ashtari, K.M. Wang, X.H. Yang, S.S. Huang, Y. Yamini, Novel separation and preconcentration of trace amounts of copper(II) in water samples based on neocuproine modified magnetic microparticles, *Anal Chim Acta* 550 (2005) 18-23.
67. Q.L. Li, M.H.W. Lam, R.S.S. Wu, B.W. Jiang, Rapid magnetic-mediated solid-phase extraction and preconcentration of selected endocrine disrupting chemicals in natural waters by poly(divinylbenzene-co-methacrylic acid) coated Fe₃O₄ core-shell magnetite microspheres for their liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination, *J Chromatogr A* 1217 (2010) 1219-1226.
68. M. Faraji, Y. Yamini, M. Rezaee, Extraction of trace amounts of mercury with sodium dodecyl sulphate-coated magnetite nanoparticles and its determination by flow injection inductively coupled plasma-optical emission spectrometry, *Talanta* 81 (2010) 831-836.
- A. Afkhami, R. Moosavi, T. Madrakian, Preconcentration and spectrophotometric determination of low concentrations of malachite green and leuco-malachite green in water samples by high performance solid phase extraction using maghemite nanoparticles, *Talanta* 82 (2010) 785-789.
69. [66] H. Wang, A.A. Keller, K.K. Clark, Natural organic matter removal by adsorption onto magnetic permanently confined micelle arrays, *Journal of Hazardous Materials* 194 (2011) 156-161.
70. K. Ikehata, M. Gamal El-Din, S.A. Snyder, Ozonation and Advanced Oxidation Treatment of Emerging Organic Pollutants in Water and Wastewater, *Ozone: Science & Engineering* 30 (2008) 21-26.

71. C. Comninellis, C. Pulgarin, Electrochemical oxidation of phenol for wastewater treatment using SnO₂ anodes, *J Appl Electrochem* 23 (1993) 108-112.
72. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
73. Wenten, I. G., Dharmawijaya, P. T., Aryanti, P. T. P., Mukti, R. R., & Khoiruddin (2017). LTA zeolite membranes: current progress and challenges in pervaporation. *RSC Advances*, 7(47), 29520-29539.
74. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
75. Sianipar, M., Kim, S. H., Iskandar, F., & Wenten, I. G. (2017). Functionalized carbon nanotube (CNT) membrane: progress and challenges. *RSC Advances*, 7(81), 51175-51198
76. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
77. G. Chen, L. Lei, P.-L. Yue, Wet Oxidation of High-Concentration Reactive Dyes, *Industrial & Engineering Chemistry Research* 38 (1999) 1837-1843.
78. M. Panizza, A. Barbucci, R. Ricotti, G. Cerisola, Electrochemical degradation of methylene blue, *Separation and Purification Technology* 54 (2007) 382-387.
79. M. Panizza, C. Bocca, G. Cerisola, Electrochemical treatment of wastewater containing polyaromatic organic pollutants, *Water Res* 34 (2000) 2601-2605.
80. G.R.P. Malpass, D.W. Miwa, S.A.S. Machado, P. Olivi, A.J. Motheo, Oxidation of the pesticide atrazine at DSA® electrodes, *Journal of Hazardous Materials* 137 (2006) 565-572.
81. Y. Samet, S.C. Elaoud, S. Ammar, R. Abdelhedi, Electrochemical degradation of 4-chloroguaiacol for wastewater treatment using PbO₂ anodes, *Journal of Hazardous Materials* 138 (2006) 614-619.
82. H. Ma, B. Wang, X. Luo, Studies on degradation of Methyl Orange wastewater by combined electrochemical process, *Journal of Hazardous Materials* 149 (2007) 492-498.
83. M.P. Ormad, N. Miguel, A. Claver, J.M. Matesanz, J.L. Ovelleiro, Pesticides removal in the process of drinking water production, *Chemosphere* 71 (2008) 97-106.
84. E.C. Wert, F.L. Rosario-Ortiz, S.A. Snyder, Effect of ozone exposure on the oxidation of trace organic contaminants in wastewater, *Water Res* 43 (2009).
85. E.C. Wert, F.L. Rosario-Ortiz, S.A. Snyder, Using Ultraviolet Absorbance and Color To Assess Pharmaceutical Oxidation during Ozonation of Wastewater, *Environmental Science & Technology* 43 (2009) 4858-4863.
86. M.M. Huber, A. Göbel, A. Joss, N. Hermann, D. Löffler, C.S. McArdell, A. Ried, H. Siegrist, T.A. Ternes, U. von Gunten, Oxidation of Pharmaceuticals during Ozonation of Municipal Wastewater Effluents: A Pilot Study, *Environmental Science & Technology* 39 (2005) 4290-4299.
87. S.A. Snyder, E.C. Wert, D.J. Rexing, R.E. Zegers, D.D. Drury, Ozone Oxidation of Endocrine Disruptors and Pharmaceuticals in Surface Water and Wastewater, *Ozone: Science & Engineering* 28 (2006) 445-460.
88. G.R. Peyton, F.Y. Huang, J.L. Bureson, W.H. Glaze, Destruction of pollutants in water with ozone in combination with ultraviolet radiation. 1. General principles and oxidation of tetrachloroethylene *Environmental Science & Technology* 16 (1982) 448-453.
89. O. Legrini, E. Oliveros, A.M. Braun, Photochemical processes for water treatment, *Chem. Rev.* 93 (1993) 671-698.
90. R.J. Watts, S. Kong, M. Dippre, W.T. Barnes, Oxidation of sorbed hexachlorobenzene in soils using catalyzed hydrogen peroxide, *Journal of Hazardous Materials* 39 (1994).
91. A.M. Polcaro, S. Palmas, F. Renoldi, M. Mascia, On the performance of Ti/SnO₂ and Ti/PbO₂ anodes in electrochemical degradation of 2-chlorophenol for wastewater treatment, *J Appl Electrochem* 29 (1999) 147-151.
92. N. Daneshvar, H. Ashassi-Sorkhabi, A. Tizpar, Decolorization of orange II by electrocoagulation method, *Separation and Purification Technology* 31 (2003) 153-162.
93. S. Contreras, M. Rodriguez, F.A. Momani, C. Sans, S. Eslugas, Contribution of the ozonation pre-treatment to the biodegradation of aqueous solutions of 2,4-dichlorophenol, *Water Res* 37 (2003) 3164-3171.
94. C.A. Martinez-Huitle, S. Ferro, Electrochemical oxidation of organic pollutants for the wastewater treatment: direct and indirect processes, *Chemical Society Reviews* 35 (2006).
95. C. Comninellis, A. Kapalka, S. Malato, S.A. Parsons, I. Poullos, D. Mantzavinos, Advanced oxidation processes for water treatment: advances and trends for R&D, *Journal of Chemical Technology & Biotechnology* 83 (2008) 769-776.
96. B. Legube, S. Guyon, H. Sugimitsu, M. Dore, Ozonation du naphthalene en milieu aqueux—I. Consommation d'ozone et produits de reaction, *Water Res* 20 (1986) 197-208.
97. C.E. Corless, G.L. Reynolds, N.J.D. Graham, R. Perry, Ozonation of pyrene in aqueous solution, *Water Res* 24 (1990) 1119-1123.
98. S.J. Masten, S.H.R. Davies, Efficacy of in-situ for the remediation of PAH contaminated soils, *Journal of Contaminant Hydrology* 28 (1997) 327-335.
99. J.L. Acero, K. Stemmler, U. von Gunten, Degradation Kinetics of Atrazine and Its Degradation 1047 Products with Ozone and OH Radicals: A Predictive Tool for Drinking Water Treatment, *Environmental Science & Technology* 34 (2000) 591-597.
100. M.M. Huber, S. Canonica, G.-Y. Park, U. von Gunten, Oxidation of Pharmaceuticals during Ozonation and Advanced Oxidation Processes, *Environmental Science & Technology* 37 (2003) 1016-1024.
101. L. Li, W. Zhu, P. Zhang, Z. Chen, W. Han, Photocatalytic oxidation and ozonation of catechol over carbon-black-modified nano-TiO₂ thin films supported on Al sheet, *Water Res* 37 (2003) 3646-3651.
102. P. Westerhoff, Y. Yoon, S. Snyder, E. Wert, Fate of Endocrine-Disruptor, Pharmaceutical, and Personal

- Care Product Chemicals during Simulated Drinking Water
103. Treatment Processes, *Environmental Science & Technology* 39 (2005) 6649-6663.
 104. W. Hua, E.R. Bennett, R.J. Letcher, Ozone treatment and the depletion of detectable pharmaceuticals and atrazine herbicide in drinking water sourced from the upper Detroit River, Ontario, Canada, *Water Res* 40 (2006) 2259-2266.
 105. P.K. Malik, S.K. Saha, Oxidation of direct dyes with hydrogen peroxide using ferrous ion as catalyst, *Separation and Purification Technology* 31 (2003) 241-250.
 106. Mandal, K. Ojha, A.K. De, S. Bhattacharjee, Removal of catechol from aqueous solution by advanced photo-oxidation process, *Chemical Engineering Journal* 102 (2004) 203-208.
 107. S. Esplugas, D.M. Bila, L.G.T. Krause, M. Dezotti, Ozonation and advanced oxidation technologies to remove endocrine disrupting chemicals (EDCs) and pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in water effluents, *Journal of Hazardous Materials* 149 (2007) 631-642.
 108. J.M. Peralta-Hernández, Y. Meas-Vong, F.J. Rodríguez, T.W. Chapman, M.I. Maldonado, L.A. Godínez, Comparison of hydrogen peroxide-based processes for treating dye-containing wastewater Decolorization and destruction of Orange II azo dye in dilute solution, *Dyes and Pigments* 76 (2008) 656-662.
 109. F.L. Rosario-Ortiz, E.C. Wert, S.A. Snyder, Evaluation of UV/H₂O₂ treatment for the oxidation of pharmaceuticals in wastewater, *Water Res* 44 (2010) 1440-1448.
 110. B. Legube, N. Karpel Vel Leitner, Catalytic ozonation: a promising advanced oxidation technology 1073 for water treatment, *Catalysis Today* 53 (1999) 61-72.
 111. J. Wu, T. Luan, C. Lan, T.W. Hung Lo, G.Y.S. Chan, Removal of residual pesticides on vegetable using ozonated water, *Food Control* 18 (2007) 466-472.
 112. J. Zhang, S.-l. He, H.-x. Ren, L.-p. Wang, L.-j. Tian, Removal of tetrabromobisphenol-A from wastewater by ozonation, *Procedia Earth and Planetary Science* 1 (2009) 1263-1267.
 113. J. Hollender, S.G. Zimmermann, S. Koepke, M. Krauss, C.S. McArdell, C. Ort, H. Singer, U. von Gunten, H. Siegrist, Elimination of Organic Micropollutants in a Municipal Wastewater Treatment Plant Upgraded with a Full-Scale Post-Ozonation Followed by Sand Filtration, *Environmental Science & Technology* 43 (2009) 7862-7869.
 114. R. Rosal, A. Rodríguez, J.A. Perdígón- Melón, A. Petre, E. García-Calvo, M.J. Gómez, A. Agüera, A.R. Fernández-Alba, Occurrence of emerging pollutants in urban wastewater and their removal through biological treatment followed by ozonation, *Water Res* 44 (2010) 578-588.
 115. Q. Sui, J. Huang, S. Deng, G. Yu, Q. Fan, Occurrence and removal of pharmaceuticals, caffeine and DEET in wastewater treatment plants of Beijing, China, *Water Res* 44 (2010) 417-426.
 116. F. Vince, E. Aoustin, P. Bréant, F. Marechal, LCA tool for the environmental evaluation of potable water production, *Desalination* 220 (2008) 37-56.
 117. F.J. Benitez, J. Beltran-Heredia, J.L. Acero, F.J. Rubio, Chemical Decomposition of 2,4,6-Trichlorophenol by Ozone, Fenton's Reagent, and UV Radiation, *Industrial & Engineering Chemistry Research* 38 (1999) 1341-1349.
 118. Hua, N. Kang, C.T. Jafvert, J.R. Fábrega-Duque, Heterogeneous photochemical reactions of decabromodiphenyl ether, *Environmental Toxicology and Chemistry* 22 (2003) 798- 804.
 119. B. Boye, M. Morière Dieng, E. Brillas, Anodic oxidation, electro-Fenton and photoelectro-Fenton treatments of 2,4,5- trichlorophenoxyacetic acid, *Journal of Electroanalytical Chemistry* 557 (2003) 135- 146.
 120. Q. Yang, H. Choi, Y. Chen, D.D. Dionysiou, Heterogeneous activation of peroxymonosulfate by supported cobalt catalysts for the degradation of 2,4-dichlorophenol in water: The effect of support, cobalt precursor, and UV radiation, *Applied Catalysis B: Environmental* 77 (2008) 300-307.
 121. Y.-h. Shih, C.-K. Wang, Photolytic degradation of polybromodiphenyl ethers under UV-lamp and solar irradiations, *Journal of Hazardous Materials* 165 (2009).
 122. WHO, Progress on Sanitation and Drinking-Water - 2013 Update, 2013, pp. 40. 839